

PARQUES

LA REVISTA ESPECIALIZADA EN PARQUES Y RECREACIÓN DE AMÉRICA LATINA

www.anpr.org.mx

VIDA SILVESTRE EN COLOMOS III

Ciencia ciudadana para conocer
y conservar

AÑO 09 Nº 25.03

ENE. / MAR. 2026

VIDA SILVESTRE EN COLOMOS III

CIENCIA CIUDADANA PARA CONOCER Y CONSERVAR

Por: Juan Pablo Viramontes Márquez |

Lic. en Biología Universidad de Guadalajara especializado en gestión y educación ambiental | Supervisor de monitoreo de fauna en la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos |

Este artículo ha sido impulsado por el [Comité de Naturaleza y Biodiversidad](#).

La acelerada expansión urbana constituye uno de los principales motores de transformación del paisaje a nivel global, generando una fragmentación progresiva de los ecosistemas naturales y una reducción significativa de la biodiversidad asociada (Seto et al., 2012). En este contexto, los bosques urbanos emergen como elementos clave para la conservación de la biodiversidad dentro de las ciudades, al funcionar como remanentes de vegetación natural, refugios para la fauna silvestre y espacios estratégicos para la provisión de servicios ecosistémicos esenciales (Aronson et al., 2017).

Centro Metropolitano de Conservación de Vida Silvestre

AGENCIA DE Bosques Urbanos
ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

“El hombre no tejió la trama de la vida; es solo un hilo de ella. Lo que haga a la trama, se lo hace a sí mismo.”

— Jefe Seattle, discurso atribuido (1854)

Estos desempeñan un papel fundamental en la regulación climática local, la captura de carbono, la mitigación del efecto de isla de calor, la infiltración de agua y la mejora de la calidad del aire, además de ofrecer beneficios sociales, recreativos y de bienestar humano (Bolund & Hunhammar, 1999; Elmqvist et al., 2015). El valor ecológico va más allá de estos servicios, ya que pueden albergar una diversidad considerable de fauna silvestre, incluyendo aves, mamíferos, reptiles, anfibios e invertebrados, algunos de ellos con estatus de protección o de importancia biogeográfica (McKinney, 2008); asimismo, cuando estos espacios se encuentran funcionalmente conectados entre sí, pueden actuar como nodos y corredores biológicos urbanos, facilitando el movimiento de organismos, el flujo génico y la persistencia de las poblaciones en paisajes altamente fragmentados por la urbanización (Bennett, 2003; Angold et al., 2006). Cabe señalar que, los bosques urbanos trascienden esta dimensión ecológica y funcional, ya que poseen un profundo significado cultural y simbólico, constituyéndose en lugares de encuentro, memoria comunitaria, aprendizaje y recreación; sirviendo así como escenarios donde se entrelazan historias locales, prácticas culturales y narrativas de identidad, reforzando el vínculo afectivo entre la población y su entorno natural (Kong et al., 1999; Low et al., 2005).

Figura 1. Vegetación secundaria en bosque Colomos III.

El monitoreo sistemático de la fauna en bosques urbanos es una herramienta indispensable para evaluar el estado de conservación de estos espacios, detectar cambios temporales en la composición y estructura de las comunidades biológicas y comprender los efectos de la urbanización sobre los proce-

sos ecológicos (Magurran et al., 2010). En particular, la avifauna ha sido ampliamente utilizada como grupo bioindicador debido a su sensibilidad a los cambios en el hábitat, su facilidad de detección y su relevancia ecológica en funciones como la dispersión de semillas, el control de insectos y la polinización (Bibby et al., 2000).

Figura 2. Reforestación con plantas nativas en bosques Colomos III.

Colomos III: El Bosque Urbano que Florece con la Memoria Colectiva

En la Zona Metropolitana de Guadalajara, los bosques urbanos representan algunos de los refugios de biodiversidad en un paisaje altamente urbanizado, siendo esta zona la más poblada sólo después de Ciudad de México. Dentro de este sistema, el Bosque Colomos III destaca por ser el bosque urbano de incorporación más reciente en la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos, lo que lo convierte en un sitio de especial interés para el estudio de los procesos de colonización, establecimiento y dinámica de la fauna silvestre en ambientes urbanos. Su origen como espacio protegido está directamente vinculado a iniciativas ciudadanas organizadas que, mediante acciones de incidencia política, educación ambiental y movilización social, lograron detener proyectos de urbanización y promover su declaración como área de valor ecológico. Este proceso de conservación impulsada desde la base comunitaria no solo resguarda un fragmento de vegetación nativa, sino que establece un precedente en la gobernanza ambiental local, donde la sociedad civil ejerció un rol protagónico en la definición del uso del suelo (Pickett et al., 2001; Ernstson et al., 2008).

Su ubicación estratégica contribuye a la formación de corredores biológicos urbanos que conectan distintos remanentes de vegetación, favoreciendo el desplazamiento de especies y la resiliencia ecológica del sistema (Forman, 2014). El monitoreo de la fauna en este bosque no solo aporta información sobre la riqueza y composición de especies presentes, sino que también permite identificar patrones temporales, especies indicadoras y posibles cambios asociados a la maduración del ecosistema urbano. En ese sentido, a diferencia del bosque Colomos I y II, el Bosque Colomos III ofrece la oportunidad de analizar etapas tempranas de estructuración ecológica, así como su integración funcional dentro del mosaico urbano circundante. Este bosque se localiza dentro de la microcuenca La Campana, la cual forma parte de la subcuenca Atemajac-Colomos, integrada a su vez en la cuenca mayor del río Santiago, perteneciente a la Región Hidrológica Lerma-Chapala-Santiago. La composición florística del sitio incluye principalmente vegetación de galería asociada a cuerpos de agua, vegetación secundaria y bosque de pino, este último dominado por especies del género *Pinus*, resultado en gran medida de procesos de reforestación realizados en años anteriores. En la franja riparia, la vegetación está caracterizada por especies del género *Salix*, las cuales desempeñan un papel fundamental en la estabilización de márgenes, la regulación hidrológica y la generación de microhábitats para diversas especies de fauna.

Figura 3. Bosque de pino en Colomos III.

La avifauna del bosque Colomos III

De acuerdo con el Estudio Técnico Justificativo elaborado en 2008 por el Gobierno de Zapopan para declarar al bosque como “Área Municipal de Protección Hidrológica Arroyo La Campana- Colomos III”, se registraron 47 especies de aves, agrupadas en 21 familias y 11 órdenes, lo que reflejaba una comunidad avifaunística en proceso de establecimiento. No obstante, los registros más recientes realizados por la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos a través de la Gerencia de Conservación y Mejoramiento de Ecosistemas evidencian un incremento significativo tanto en la riqueza como en la abundancia, con un total de 991 individuos muestreados correspondientes de 96 especies. Este aumento puede estar relacionado con la maduración estructural del bosque, particularmente con el crecimiento y consolidación del bosque de pino derivado de las reforestaciones realizadas pocos años antes del monitoreo en el estudio técnico justificativo, lo que ha favorecido una mayor complejidad del hábitat y una oferta más amplia de nichos ecológicos.

Las especies registradas durante los muestreos abarcan una amplia diversidad taxonómica y funcional, representada por distintos órdenes de aves asociados a los diversos tipos de hábitat presentes en el área de estudio. Esta diversidad refleja una marcada heterogeneidad en la comunidad avifaunística, resultado de la coexistencia de ambientes riparios, áreas abiertas, vegetación secundaria y parches de bosque de pino dentro del bosque urbano. Entre los órdenes registrados se incluyen los Piciformes, comúnmente conocidos como pájaros carpinteros, con especies como *Melanerpes uropygialis*, *Melanerpes aurifrons* y *Sphyrapicus varius*, cuya presencia está estrechamente relacionada con la disponibilidad de árboles maduros, cavidades y madera en distintos estados de descomposición. Asimismo, se documentaron especies pertenecientes al orden Charadriiformes o aves playeras en la zona arroyo de la coronilla, tales como *Actitis macularius* y *Tringa melanoleuca*, lo que sugiere el uso del sitio como área de forrajeo temporal asociada a cuerpos de agua, zonas inundables y espacios abiertos.

Figura 4. *Athene cunicularia* perchada en un pino del bosque Colomos III.

Esta diversidad también se manifiesta en la presencia de aves de mayor tamaño, muchas de ellas ubicadas en niveles más altos de la cadena alimenticia, particularmente rapaces pertenecientes a los órdenes Accipitriformes y Falconiformes. Entre ellas destacan *Accipiter cooperii*, *Accipiter striatus* y *Buteo albonotatus* especies listadas bajo la categoría de Protección Especial en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Además, se registraron otras especies rapaces como *Bubo virginianus* (búho cornudo), *Athene cunicularia* (tecolote llanero) y *Caracara plancus* (caracara), los cuales residen en el bosque de pino y los eucaliptos aledaños a este. La ocurrencia de estas especies sugiere la existencia de una estructura trófica relativamente compleja y funcional, capaz de sostener depredadores tope dentro de un entorno urbano.

Durante los muestreos se detectaron poblaciones representativas de especies granívoras e insectívoras, tales como *Pheucticus melanocephalus*, *Sporophila torqueola* y *Momotus mexicanus*. Asimismo, se confirmó la presencia de especies endémicas

de México, entre las que destacan *Amazona finschi* (especie de psitácido en peligro de extinción), *Turdus rufopalliatus*, *Melanotis caerulescens* y *Piaya mexicana* cuya distribución está estrechamente vinculada a ecosistemas del occidente del país. El caso de *Piaya mexicana* es particularmente relevante, ya que puede fungir como indicador de hábitats bien estructurados y conservados, donde la presencia de vegetación secundaria madura y, especialmente, de corredores ribereños con vegetación riparia densa, provee el sustrato necesario para su alimentación, refugio y desplazamiento. Estas condiciones ecológicas subrayan la importancia de mantener y restaurar la conectividad entre parches de vegetación secundaria y cursos de agua dentro del paisaje urbano, lo que no solo sostiene a especies endémicas y sensibles, sino que también fortalece la resiliencia del bosque ante presiones antrópicas. La combinación de especies con distintos requerimientos ecológicos indica que el Bosque Colomos III ofrece una variedad de recursos y microhábitats que favorecen una elevada complejidad ecológica.

La presencia de especies nativas del género *Salvia spp.* ha incrementado la disponibilidad de recursos florales, lo que ha propiciado la atracción y establecimiento de una comunidad diversa de colibríes, entre los que destacan especies como *Amazilia violiceps*, *Cyananthus latirostris*, *Selasphorus rufus* y *Basilinna leucotis*. De manera complementaria, el **Jardín Botánico** adyacente, ubicado al otro lado de la avenida "Acueducto", alberga una importante diversidad de plantas nativas, incluyendo encinos (*Quercus spp.*) y zonas de vegetación abierta, lo que ha favorecido la inclusión de aves asociadas al estrato bajo y al sotobosque. Entre estas destacan especies granívoras como *Pheucticus melanocephalus*, *Passerina versicolor*, *Sporophila torqueola* y *Chondestes grammacus*; así como el establecimiento de especies que requieren espacios abiertos para la caza y el forrajeo, particularmente aves insectívoras del género *Tyrannus*; también se registraron especies migratorias como *Piranga rubra*.

Figura 5. *Piaya mexicana* perchada en vegetación riparia del bosque Colomos III.

El análisis de diversidad verdadera muestra que el Bosque Colomos III alberga una comunidad de aves muy diversa y bien estructurada. Se registraron 96 especies distintas, lo que indica una gran variedad de aves gracias a la diversidad de hábitats en el bosque. Sin embargo, no todas las especies son igualmente comunes: al considerar su abundancia, la diversidad "efectiva" equivale a 45 especies con

presencia significativa y a 19 especies que influyen con mayor peso en el sitio. La comunidad no está dominada por una o dos especies, sino que varias especies son relativamente abundantes y conviven entre sí, lo que muestra un ecosistema equilibrado y maduro. La distribución de las especies según de las especies se muestra en la siguiente tabla:

Estatus de las especies registradas en el bosque Colomos III			
NOM-059-SEMARNAT	Endémicas	Nativas	Exóticas
3 (Protección especial) 1 (Peligro de extinción)	7	92	4

Figura 6. *Momotus mexicanus* perchado en pino del bosque Colomos III.

Los otros habitantes del bosque

Se realizaron registros de otros grupos faunísticos, aunque en menor proporción comparados con la avifauna. En el grupo de los artrópodos se documentan lepidópteros como *Danaus plexippus*, *Parides moctezuma* y *Heliconius spp.*, así como la presencia de la especie endémica de tarántula del Bosque La Primavera *Magnacarina primaverensis*, lo cual refuerza la importancia del sitio como área de conservación y refugio de biodiversidad regional, además de coleópteros como *Tylosis puncticollis*; también se registra la abeja doméstica (*Apis mellifera*), lo que en conjunto subraya la relevancia del sitio como refugio y área de conservación de biodiversidad regional. Entre los mamíferos, se registraron *Didelphis virginiana*, *Sciurus aureogaster* (que se alimenta de los árboles de guayaba presentes) y ejemplares del género *Sigmodon*, todos ellos indicadores de ambientes con cobertura vegetal suficiente y disponibilidad de recursos. En cuanto a los reptiles, se observaron lagartijas del género *Sceloporus* y la tortuga *Kinosternon integrum*, catalogada bajo protección especial.

Cabe señalar que no se registraron anfibios en los cuerpos de agua muestreados, posiblemente debido a los contaminantes presentes en el agua, los cuales limitan la permanencia y reproducción de este grupo sensible a estos impactos ambientales.

Los datos extraídos de las fuentes complementarias (GBIF y Naturalista) en QGIS arrojaron registros confiables de especies que aunque no habiten en el bosque, pueden ser pasajeras al utilizarlo como corredor biológico, como es el ejemplo de una parvada de *Ara militaris* (P) en el año 2022, individuos de *Buteo brachyurus* (Pr), *Plegadis chihi*, etc. En cuanto a mamíferos se tiene el registro de *Sylvilagus floridanus* y no se descarta la presencia de *Bassariscus astutus*, ya que se cuentan con observaciones en el bosque Colomos II y otras partes de la ciudad, aunque de igual forma que con el conejo castellano, se necesitaría confirmar su presencia a partir de monitoreos nocturnos. En reptiles se tienen registros confiables de *Aspidoscelis costatus* en 2025 (Pr), *Pituophis deppei* en 2024 (A) y el género *Sceloporus*. En anfibios de *Craugastor occidentalis*, *Eleutherodactylus jamesdixoni*, *Eleutherodactylus nitidus*, pero de manera muy esporádica.

Especies registradas en Naturalista y GBIF								Protista		
Bosque	Aves	Mamíferos	Anfibios	Reptiles	Artr.	Hongos	Peces	Protozoarios	Chromista	
Colomos III	176	6	3	10	94	7		2		298

Figura 7. *Magnacarina primaverensis* en zona rocosa del bosque Colomos III.

El monitoreo de fauna, más allá de la riqueza de especies

El monitoreo constante del Bosque Colomos III es esencial para observar su transformación ecológica; se evidencia cómo el bosque ha madurado: la vegetación se ha vuelto más compleja, con un dosel más cerrado, sotobosque mejor desarrollado y corredores ribereños. Esta maduración no solo es visible en los árboles, sino también reflejada en las aves que lo habitan.

Un indicador clave de este proceso es el aumento y estabilización de las especies efectivas, aquellas que no solo están presentes, sino que tienen un papel rele-

vante en la comunidad, lo cual refleja un ecosistema más equilibrado y resiliente. Hoy, Colomos III se aleja más de ser un bosque en reforestación a ser un hábitat funcional donde conviven desde especies generalistas hasta aves especialistas, como colibríes asociados a flores nativas y especies endémicas de la región.

Este seguimiento sistemático convierte la observación en evidencia, permitiéndonos no solo apreciar la maduración del bosque, sino también tomar decisiones informadas para su conservación. Así, el monitoreo constante confirma que, con lucha, cuidado y tiempo, los bosques urbanos pueden convertirse en verdaderos refugios de vida silvestre y espacios de conexión ecológica en la ciudad.

Bibliografía

- Angold, P. G., Sadler, J. P., Hill, M. O., Pullin, A. S., Rushton, S., Austin, K., & Thompson, K. (2006). *Biodiversity in urban habitat patches*. *Science of the Total Environment*, 360(1–3), 196–204.
- Aronson, M. F. J., La Sorte, F. A., Nilon, C. H., Katti, M., Goddard, M. A., Lepczyk, C. A., ... & Winter, M. (2017). Biodiversity in the city: Key challenges for urban green space management. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 15(4), 189–196.
- Bennett, A. F. (2003). *Linkages in the landscape: The role of corridors and connectivity in wildlife conservation*. IUCN.
- Bibby, C. J., Burgess, N. D., Hill, D. A., & Mustoe, S. H. (2000). *Bird Census Techniques* (2nd ed.). Academic Press.
- Bolund, P., & Hunhammar, S. (1999). Ecosystem services in urban areas. *Ecological Economics*, 29(2), 293–301.
- Elmqvist, T., Folke, C., Nyström, M., Peterson, G., Bengtsson, J., Walker, B., & Norberg, J. (2015). *Urbanization, biodiversity and ecosystem services: Challenges and opportunities*. Springer.
- Ernstson, H., Sörlin, S., & Elmqvist, T. (2008). Social movements and ecosystem services: The role of social network structure in protecting and managing urban green areas in Stockholm. *Ecology and Society*, 13(2), 39. <https://doi.org/10.5751/ES-02589-130239>
- Kong, F., Yin, H., Nakagoshi, N., & James, P. (1999). Urban green space network development for biodiversity conservation: Identification based on graph theory and gravity modeling. *Landscape and Urban Planning*, 92(3–4), 193–203.
- Low, S., Taplin, D., & Scheld, S. (2005). *Rethinking Urban Parks: Public Space and Cultural Diversity*. University of Texas Press.
- Magurran, A. E., Baillie, S. R., Buckland, S. T., Dick, J. M., Elston, D. A., Scott, E. M., Smith, R. I., Somerfield, P. J., & Watt, A. D. (2010). Long-term datasets in biodiversity research and monitoring: Assessing change in ecological communities through time. *Trends in Ecology & Evolution*, 25(10), 574–582.
- McKinney, M. L. (2008). Effects of urbanization on species richness: A review of plants and animals. *Urban Ecosystems*, 11(2), 161–176.
- Pickett, S. T. A., Cadenasso, M. L., Grove, J. M., Nilon, C. H., Pouyat, R. V., Zipperer, W. C., & Costanza, R. (2001). Urban ecological systems: Linking terrestrial ecological, physical, and socioeconomic components of metropolitan areas. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 32, 127–157. <https://doi.org/10.1146/annurev.ecolsys.32.081501.114012>
- Seto, K. C., Güneralp, B., & Hutyra, L. R. (2012). Global forecasts of urban expansion to 2030 and direct impacts on biodiversity and carbon pools. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 109(40), 16083–16088.

CONGRESO PARQUES

TIJUANA 2026

Dicen que las grandes noticias
no se pueden ocultar por mucho tiempo...

¡MUY PRONTO!

Tijuana será el punto de partida de
una nueva historia para los parques.

CONOCE MÁS:

CON EL APOYO DE:

www.congresoparques.com

BCC | BAJA CALIFORNIA CENTER

**13-15 MAYO
2026**